

Buona pianificazione

Versione 1.0

**Guida su
come fare**

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Questa “Guida su come fare” esplora i modi per stabilire efficacemente partenariati multi-attore per collaborare a progetti e attività di innovazione.

Il progetto multi-attore **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha studiato i modi per accelerare l'innovazione rurale attraverso il lavoro in partnership. LIAISON ha esplorato una vasta gamma di partenariati, alcuni formali (ad esempio, stabiliti con un accordo legale) e altri informali. Numerosi esempi di modi efficaci di riunirsi per lavorare in partenariato per la co-innovazione – il cosiddetto approccio interattivo all'innovazione – sono presentati nella **UNIRSI: Guida su come fare**.

Questa guida usa i risultati di LIAISON per esplorare come costruire una solida base lavorando insieme intorno a una **visione condivisa**, stabilendo modelli per **la struttura del gruppo** e **la leadership**, adottando **ruoli e responsabilità chiari e ben assortiti**, **promuovendo la fiducia e una buona comunicazione** e pianificando in anticipo **il monitoraggio e la valutazione**.

UNA VISIONE CONDIVISA

Come può la co-proprietà dell'idea fin dall'inizio migliorare i risultati e gli esiti?

Riunirsi per rispondere a una particolare sfida o opportunità richiede di abbracciare un processo di co-innovazione fin dall'inizio. Quanto sia formale o informale questo processo dipende dal gruppo e da ciò che stanno cercando di raggiungere, nonché dai requisiti del finanziatore (sia esso conosciuto o ancora da trovare). Il ruolo del leader è quello di costruire e formare buone relazioni di lavoro fin dall'inizio. I buoni rapporti possono consentire una comunicazione ben funzionante tra i partner per tutta la durata delle attività di co-innovazione e oltre.

I casi studio esaminati da LIAISON hanno identificato diversi modi di definire gli obiettivi di un progetto o attività, tra cui:

- **Scoping iniziale**, per concordare obiettivi che sono stati poi elaborati ulteriormente da un gruppo più piccolo
- Definizione degli **obiettivi** guidata da un gruppo di base (ad esempio di partner senior) con alcune consultazioni con altri partner

- Un **approccio collettivo** con un sostanziale contributo di tutti i partner alla definizione degli obiettivi
- Un **partner dominante** che guida il processo
- Non tutti i partner scelgono di partecipare e **lasciano ad altri** la responsabilità
- **Consultazione di utenti mirati** nelle prime fasi della definizione degli obiettivi
- **Contributo o guida** da parte del finanziatore pubblico o privato.

Mantenere tutti motivati e impegnati verso un obiettivo condiviso è importante e LIAISON ha raccolto evidenze su come procedere al meglio quando diversi membri del partenariato hanno opinioni divergenti. Si possono usare vari metodi per aiutare a riunire i partner per partecipare al processo di co-innovazione. Questi metodi partecipativi incoraggiano e permettono un coinvolgimento attivo aiutando tutti a esprimere e condividere le loro idee, paure, aspettative, accordi e dissaccordi in modo più profondo, e quindi a concordare obiettivi comuni per il progetto. Questo può richiedere tempo e beneficiare di una buona facilitazione, ma se fatto efficacemente favorisce la comprensione reciproca e aiuta a costruire la fiducia - un fondamento essenziale di tutte le partnership.

Lavorare in gruppi che provengono da una gamma diversificata di competenze – per esempio ricercatori, accademici, ONG, agricoltori e forestali – riunisce molti modi diversi di “pensare e fare” per quanto riguarda la risoluzione dei problemi, la gestione del tempo, la pianificazione e l'assunzione di compiti. Lavorare efficacemente come un partenariato multi-attore implica essere parte di un processo che richiede pratica, tempo ed esperienza. Unendo le forze è possibile non solo raggiungere obiettivi comuni, ma anche sviluppare una comprensione reciproca per costruire la fiducia, imparare, agire e raggiungere compromessi.

“Un gruppo felice di persone che lavorano bene insieme e si divertono molto, generando nuove conoscenze e una nuova intuizione, nuovi strumenti, nuovi prodotti e sviluppando un marchio di fabbrica all'interno del progetto che è stato molto divertente”. Citazione di un leader del pacchetto di lavoro di un'organizzazione di ricerca pubblica.

L'impegno con i potenziali utilizzatori dell'innovazione in questa fase iniziale di pianificazione e progettazione

aiuta a migliorare l'adozione dei risultati finali. I gruppi possono trarre vantaggio dal pianificare il loro impegno con altri agricoltori e silvicoltori fin dall'inizio ed essere aperti alla partecipazione e all'impegno effettivo fin dall'inizio.

Per saperne di più sull'impegno dei portatori di interesse esterni si veda la **PARTNERSHIPS CONNESSE: Guida su come fare.**

Cosa succede se vogliamo deviare dal piano originale?

I progetti di co-innovazione non sempre seguono esattamente i piani che la partnership ha all'inizio. Tuttavia, non avere un piano in atto rende molto difficile identificare e valutare come e perché l'attività cambia e si sviluppa man mano che procede. Trovare un equilibrio tra un piano rigido e la prontezza di rispondere alle opportunità impreviste che si presentano durante il progetto può avere un grande impatto sui risultati e sulle realizzazioni.

Avere un piano di lavoro dettagliato fin dall'inizio è necessario, ma sono sempre possibili aggiustamenti. Tuttavia, devono essere giustificati dall'obiettivo generale del progetto e sarà necessario negoziare qualsiasi cambiamento con il finanziatore privato o pubblico. Nel caso di un finanziamento pubblico, questo potrebbe richiedere un processo di modifica formale, che può richiedere tempo sia per il partenariato che per l'ente finanziatore.

Molti finanziatori ora richiedono un registro dei rischi come parte della proposta di progetto. Questo strumento può essere molto utile per identificare le ragioni che potrebbero indurre il gruppo a deviare dal piano di lavoro e le occasioni in cui è necessario costruire sul piano originale. Capire quali potrebbero essere e i fattori a disposizione del gruppo per aiutare a mitigare questi ostacoli, permette al gruppo di tracciare e identificare con fiducia le pietre miliari del viaggio dell'innovazione e gli apprendimenti lungo il percorso.

Quale tipo di leadership è migliore?

Non c'è un modello definito/replicabile per la leadership dei partenariati multi-attore, ma ci sono responsabilità e caratteristiche fondamentali che possono migliorare i modi di lavorare in collaborazione. Quando si formano dei gruppi intorno a un'idea, un progetto o un'attività, è essenziale che un individuo o un gruppo che prende la guida possa dimostrare:

- **Abilità interpersonali** per gestire le differenze di opinione e per facilitare il processo decisionale
- **Competenze tecniche** per lo sviluppo di approcci innovativi
- **Competenze funzionali** per l'impegno nella co-come:
- Capacità di condurre a **processi di gruppo a lungo termine**
- Comprendere **gli interessi e le motivazioni dei partner**
- Parlare "**lingue diverse**" (scienza, pratica, amministrazione ecc.)
- **Facilitazione/moderazione** di workshop di innovazione, riunioni e altre attività di co-innovazione
- Guidare e **impegnarsi nell'autovalutazione** e nella riflessione critica
- Diffondere le notizie (comunicazione, **divulgazione**)

Così come l'apertura e la fiducia in sé stessi, la fiducia negli altri e la capacità di ispirare.

STRUMENTI DI LIAISON

Creating a needs register – aiuta i partenariati a capire la gamma diversificata di bisogni di tutti i membri del partenariato.

Causes and effects tool – usato per costruire ipotesi che aiutino a collegare le azioni ai risultati. È particolarmente utile per identificare e pianificare i risultati desiderabili dei progetti.

Hot topics tool – aiuta a creare rilevanza trasversale rispetto ai confini professionali e disciplinari con l'obiettivo di creare coalizioni all'interno di team multi-attore intorno a "temi caldi" di interesse comune.

Quale stile di gestione è migliore per la co-innovazione?

Un gruppo dovrebbe considerare il miglior approccio gestionale per raggiungere gli obiettivi richiesti. Alcuni gruppi decideranno che una struttura informale è sufficiente per realizzare le loro attività. Altri avranno

bisogno di un approccio più formale che stabilisca in modo molto più dettagliato come il gruppo lavorerà insieme. A volte il grado di formalità sarà influenzato dal finanziamento ricevuto e da certe regole e requisiti di rendicontazione. Definire questi modi di lavorare nei documenti di riferimento del progetto stabilisce **le regole di base** per come il gruppo lavorerà insieme.

Lavorare insieme in modo efficace richiede di essere aperti e inclusivi. Questo può essere più impegnativo all'interno di partenariati più "formali" che consegnano progetti piuttosto che reti e cluster di innovazione. Costruire un ambiente di sostegno per tutti i membri del gruppo può aiutare tutti a contribuire e a svilupparsi lungo il percorso. Questo può favorire una cultura di fiducia reciproca in cui si raggiunge un equilibrio tra regole e spontaneità.

Per esempio, *Nod Verde* è un'iniziativa di hub alimentare rumeno. La partnership ha sviluppato un business plan formale, ma era aperta a fare piccoli aggiustamenti interni. Questo ha aiutato in particolare quando si è lavorato con altri hubs, quando hanno stabilito accordi informali basati sulla fiducia reciproca. Sebbene questo esempio si concentri su una relazione business-to-business, può essere replicato in altre situazioni.

Qualunque sia il tipo di gestione preferito, sarà importante decidere se la leadership collettiva deve essere stimolata, quanto inclusiva e partecipativa vuole essere la partnership, o se per raggiungere l'obiettivo è necessario un approccio di gestione più direttivo. LIAISON ha rilevato che sia le partnership con una chiara leadership "gerarchica" che quelle con un approccio più collettivo possono funzionare efficacemente. Ciò che è importante è la capacità di ascoltarsi a vicenda e creare l'apertura per i partner di condividere le loro idee o avere spazio per la sperimentazione e l'esplorazione.

STRUMENTI DI LIAISON

Actor/Participant ID – può essere utilizzato per effettuare una valutazione dei diversi stakeholder, delle loro motivazioni e aspettative di partecipazione, così come delle loro competenze e dei ruoli immaginati all'interno del progetto.

Tutte le partnership dovrebbero avere un accordo scritto?

Ogni partenariato dovrebbe considerare di riservare del tempo per discutere e concordare una struttura di governance. Questo può aiutare nell'organizzazione, nella strutturazione e nella condivisione della

leadership, ed è particolarmente vantaggioso per progetti complessi con grandi consorzi (come quelli finanziati da Horizon Europe). I partner devono essere preparati a mettere da parte molto tempo per fare le cose per bene fin dall'inizio.

Questo è importante perché tutti devono avere l'opportunità di adattarsi ai modi in cui il consorzio lavora insieme, che per alcuni potrebbero essere poco familiari, come il requisito di trasparenza e comunicazione aperta. Per ottenere questo con successo, il coordinatore del gruppo deve essere in grado di trasmettere una visione generale di come il consorzio lavorerà insieme. Prendersi la responsabilità di promuovere e creare una connessione tra tutti ed essere chiari sui ruoli e le responsabilità che hanno. Si deve anche raggiungere una certa flessibilità e libertà di adattarsi ed evolvere – un fattore critico nei progetti e nelle attività di innovazione.

Spesso quando una gamma diversificata di persone si riunisce per innovare, è per formare un progetto destinato ad affrontare un problema particolare o per rispondere a un bando di finanziamento. Quest'ultimo di solito richiede un accordo di partenariato come parte dei criteri di finanziamento. Creare un accordo, non importa quanto informale, è una buona pratica perché significa che tutti possono essere chiari su ciò che hanno firmato e sul loro ruolo per realizzarlo. La seguente **lista di controllo** può essere usata per assicurarsi che un partenariato stia operando nel modo più efficace possibile:

Figura 1 Lista di controllo dell'accordo di partenariato

Durata – c'è una scadenza fissa o il gruppo è a suo agio nel vedere dove portano le discussioni e le azioni? Sono previste attività continue?

Aspetti contrattuali – E' necessario un accordo di

natura contrattuale, oppure sono possibili e preferibili un memorandum of understanding, o un più flessibile impegno a collaborare?

Obiettivi e traguardi – sono stabiliti per consenso o proposti, per esempio, da un gruppo di lavoro delegato e concordato da tutti i partner? Sono necessari tempi e compiti chiari e specifici per tutti o si mantiene la libertà di autodefinire l'attività per raggiungere gli obiettivi?

Piano di lavoro – le idee e le opportunità devono essere sfruttate man mano che si presentano o sono chiaramente impostate e definite all'inizio? Ci si concentra su attività pratiche o il lavoro è specificato intorno a risultati chiari e definiti?

Ruoli e responsabilità – quanto chiaramente definiti e condivisi sono questi? Alcuni partner hanno compiti specifici e ruoli principali?

Gestire il lavoro – tutti i partner condividono l'attività o i partner principali si assumono la maggior parte del lavoro?

Gerarchia – tutti i partner sono uguali o viene nominato un leader con un gruppo di progetto centrale?

Condivisione delle conoscenze e delle informazioni – dovrebbe essere adottato un approccio formale sulla base del “bisogno di sapere” o sarà mantenuta la condivisione informale?

Comunicazione – c'è un accordo sul fatto che la comunicazione avvenga apertamente e liberamente tra i partner senza filtro, o ci sono compiti di comunicazione pre-pianificati e definiti?

Si dovrebbe prestare particolare attenzione a come coinvolgere e “formalizzare” la partecipazione dei portatori di interesse al di fuori del gruppo centrale. In tal caso, sarà necessario essere chiari su come collaboreranno con il gruppo centrale, sul loro ruolo nel progetto e sulla divisione del lavoro. Comunicare sempre che il loro impegno è importante e apprezzato.

Per saperne di più su come coinvolgere altre persone al di fuori della partnership, vedere la **PARTNERSHIPS CONNESSE: Guida su come fare.**

MOTIVAZIONI PER COLLABORARE

Come possono i partenariati assicurare che tutti diano il loro pieno contributo?

Quando si forma un gruppo multi-attore, è necessario considerare tutti gli aspetti che possono contribuire a migliorare l'efficacia del partenariato. Questi includono una forte gestione del progetto e una buona cooperazione tra tutti per riconoscere e valorizzare le competenze complementari. Gli approcci efficaci identificati da LIAISON includono

- Considerare le esigenze del progetto e trovare una gamma diversificata di partner che abbiano sia le competenze tecniche che relazionali necessarie per raggiungere gli obiettivi del gruppo
- Celebrare e riconoscere la motivazione dei partner e le competenze e l'esperienza che portano
- Non sottovalutare il tempo e le altre risorse necessarie per implementare le attività pianificate, assicurandosi che tutti abbiano chiaro il loro contributo atteso
- Essere sufficientemente flessibili e creare spazio e tempo per i partners, specialmente quando essi provengono da diversi contesti e da diversi livelli di esperienza. Tutti gli individui coinvolti hanno bisogno di familiarizzare con gli altri e costruire la fiducia tra di loro

I grandi consorzi (rappresentanti di più di 10 organizzazioni partner) possono beneficiare della formazione di un gruppo centrale per mantenere la supervisione strategica generale. Questo gruppo potrebbe assegnare compiti specifici ad altri membri legati a pacchetti di lavoro, compiti e risultati.

Lavorare con i partner da una precedente collaborazione può fornire un valore reale al processo di innovazione, poiché di solito si sono già formati buoni rapporti di lavoro. Anche così, è importante pensare a chi potrebbe portare nuove intuizioni, idee e modi di lavorare alla partnership. Assicurarsi che i nuovi collaboratori si sentano benvenuti e inclusi fin dall'inizio, fornendo tempo e spazio sufficienti per conoscere gli altri in modo informale, può aiutare ad aumentare il loro contributo e la loro fiducia fin dall'inizio. Questo è importante anche se un nuovo partner si unisce a metà del processo di pianificazione per colmare un vuoto che è stato identificato.

Ci sono diversi strumenti che i gruppi possono usare per aiutare a identificare le parti interessate che possono essere interessate e motivate a partecipare. Questi strumenti sono inclusi nel LIAISON Tool Box.

Per quanto tempo una partnership dovrebbe lavorare insieme?

I partenariati spesso si riuniscono per la prima volta intorno a un'opportunità di finanziamento. Mentre alcuni partecipanti si uniranno per la durata del progetto o oltre, alcuni avranno solo un ruolo a breve termine. Questo è particolarmente vero per i finanziatori e gli sponsor o gli specialisti che forniscono input tecnici o competenze in una certa fase del processo di co-innovazione.

Il modo in cui ogni gruppo sceglie di collaborare e continuare a lavorare insieme in futuro dovrebbe essere sempre parte della discussione in corso. Spesso quando i gruppi si riuniscono per innovare, è per affrontare un problema particolarmente difficile o una sfida sociale sostanziale. Questo può essere risolto solo in parte attraverso l'attività iniziale pianificata.

Per maggiori dettagli sul valore di mantenere una visione a lungo termine oltre la durata di un programma di finanziamento o di un progetto, si veda la **RAGGIUNGERE L'IMPATTO: Guida su come fare**.

Come identificare e invitare le migliori persone e organizzazioni con cui collaborare?

I seguenti passi possono aiutare a costruire un consorzio forte ed efficace:

Primo passo – formare un gruppo centrale di partner. Questo gruppo di solito è formato da individui che si sono riuniti intorno a un'opportunità o un'idea condivisa e hanno iniziato l'attività di co-innovazione, per esempio una proposta di finanziamento o una nuova opportunità di mercato/di valore aggiunto. Questo può iniziare da un'idea individuale o dall'iniziativa di un gruppo o di una rete.

Secondo passo – usate una serie di strategie per costruire il vostro consorzio:

- Utilizzare **le reti** conosciute dai partner per identificare i potenziali membri
- Costruisci un **partenariato** intorno a persone o organizzazioni con cui hai già lavorato o con cui hai un'esperienza, o che hanno esperienza nell'area tematica (assicurati di generare una comprensione condivisa dei loro punti di forza e di ciò che possono offrire)
- Raggiungere **i cluster industriali esistenti o le reti**

formate intorno a specifici obiettivi e strategie a lungo termine

- Cercare **nuove relazioni** in ambienti in cui nessun partner ha collaborato in precedenza, almeno in queste forme, anche attraverso eventi rilevanti o sfruttando reti conosciute
- Se possibile, cercate il sostegno o **la guida del finanziatore**, o se disponibile il suo servizio di supporto all'innovazione istituito per aiutare i gruppi di innovazione a preparare un progetto.

Fase tre – Valutare i potenziali ruoli nel consorzio in base alle capacità e abilità individuali o organizzative (vedi la sezione Capacità e competenze).

Fase quattro – Le aggiunte dell'ultimo minuto, in particolare nei consorzi più grandi, possono presentare delle sfide sia nelle fasi iniziali che durante il progetto. Un'attenta pianificazione fin dall'inizio può ridurre le possibilità che i compiti vengano dati a partner che non hanno le capacità e le competenze per realizzarli. Tali aggiunte sono inevitabili, il partenariato dovrebbe aver chiaro che questo presenta dei rischi e dovrebbe considerare i fattori per mitigarli. Questo può comportare un sostegno aggiuntivo da parte di altri partecipanti nella pianificazione e nelle prime fasi di attuazione per aiutare a costruire le capacità e le competenze dei partner.

Quali criteri si possono usare nella selezione dei partner?

Ci sono diversi fattori che caratterizzano la selezione dei partner in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi, sia fisicamente che finanziariamente, per raggiungere gli obiettivi di co-innovazione del partenariato, oltre a fornire il necessario equilibrio di competenze. A volte la composizione dei partenariati è determinata dai requisiti del finanziatore, per esempio cercando competenze scientifiche specifiche o impegnandosi direttamente con le singole imprese rurali (piuttosto che, ad esempio, attraverso una cooperativa di agricoltori o un'associazione di conservazione della natura).

La conoscenza e l'esperienza che un gruppo richiede non si limita alla capacità tecnica dei partner. Include anche le loro reti che possono essere sfruttate durante l'attuazione del progetto al fine di reclutare altri partner o diffondere i risultati. Un altro fattore importante nel determinare l'idoneità degli individui o delle organizzazioni a far parte di un consorzio è il loro interesse e la loro motivazione a prendere parte all'attività di co-innovazione. I fattori da considerare includono:

- Capacità di lavorare sodo
- Predisposizione a lavorare in una partnership diversa
- Reputazione
- Accesso alle reti
- Disponibilità a cooperare per lo sviluppo o la sperimentazione di una soluzione innovativa
- Ricerca di neutralità, credibilità e affidabilità
- Competenze comunicative, per esempio lingue dei professionisti, linguaggio amministrativo/accademico, lingua straniera.

LIAISON ha evidenziato che l'organizzazione di eventi per lo scambio di idee può incoraggiare la comunicazione e l'identificazione collettiva di soluzioni potenzialmente innovative, oltre ad essere un modo efficace per conoscersi a vicenda nelle fasi iniziali. Questo è particolarmente importante se i membri del gruppo non si conoscono bene.

Arena Skog è un cluster di innovazione basato sulla catena del valore del legno e dell'industria forestale in Norvegia. Al fine di esplorare idee per nuove costruzioni urbane in legno, ha tenuto eventi dedicati in cui i membri del cluster hanno presentato sfide, soluzioni e punti di vista al fine di co-creare idee per il progresso. Questo processo di apprendimento reciproco è stato sviluppato attraverso discussioni e presentazioni in gruppi informali durante gli incontri del progetto per fornire l'opportunità di presentare e discutere apertamente i problemi e i risultati delle diverse fasi del progetto.

STRUMENTI DI LIAISON

Stakeholder associated risk analysis – utilizzato per valutare l'impatto degli individui coinvolti nell'attività e il loro ruolo e responsabilità all'interno del processo.

Database of actor categories – usato per identificare le motivazioni dei singoli partner e raggrupparle sotto temi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

In che modo capacità e conoscenze possono essere efficacemente individuate e messe insieme per rispondere ai fabbisogni del gruppo?

L'idoneità di ogni partner potenziale per svolgere i compiti previsti in un progetto dovrebbe essere valutata attentamente. Questo può includere la considerazione

dei compiti che devono essere svolti e l'abbinamento dei partner giusti per svolgere questi ruoli. Spesso è più facile lavorare con qualcuno che è motivato ma non ha tutte le conoscenze tecniche che con qualcuno che ha le conoscenze necessarie ma non è particolarmente interessato o motivato nel partenariato di co-innovazione.

"I partner del progetto sono stati scelti con cura per la loro natura amichevole, laboriosa e generosa. Nel selezionare i leader del pacchetto di lavoro, la natura dell'individuo era un criterio chiave, il che significa una persona con cui è facile lavorare (ad esempio, personalità non aggressiva, flessibile e dedicata) e costruire la fiducia" Citazione da un partecipante LIAISON

Quale gamma di competenze ed esperienze permette di ottenere un'efficace innovazione interattiva?

Un partenariato efficace attingerà alle competenze dei membri del gruppo, sia da un punto di vista tecnico che pratico. Questo può garantire competenze complementari all'interno del consorzio. Queste abilità possono includere:

- Capacità amministrative e di gestione
- Conoscenza ed esperienza nella ricerca, inclusa la capacità di condurre ricerche o lavorare su ricerche applicate (per esempio su studi sul campo)
- Spirito imprenditoriale e desiderio di innovare
- Conoscenza ed esperienza pratica su una serie di argomenti rilevanti
- Conoscenza ed esperienza di agricoltura e/o silvicoltura, ad es. mercato, questioni ambientali o sociali
- Gestione aziendale e esperienza commerciale
- Capacità di divulgazione e di marketing
- Conoscenza ed esperienza locale e comprensione specifica del settore
- Esperienza con metodi per lo scambio di conoscenze, l'apprendimento fra pari, la dimostrazione in azienda, ecc.

I ricercatori e gli agricoltori/operatori forestali potrebbero non possedere l'intera gamma di conoscenze e competenze della loro catena del valore. In questo caso, partner come le aziende di trasformazione alimentare, gli alberghi e i ristoranti, le aziende idriche

e le associazioni di consumatori possono contribuire con competenze aggiuntive, così come i consulenti e i consiglieri.

Un problema che può sorgere è che individui molto capaci e rispettati possano essere coinvolti nella preparazione della proposta, ma una volta che il finanziamento è assicurato queste persone siano troppo occupate per fare il lavoro e coinvolgere altri colleghi. Ricordate, non è sufficiente riunire solo le conoscenze necessarie nella proposta, devono anche essere disponibili per l'attività di co-innovazione! Se questo problema non può essere evitato, i team interessati dovrebbero mettere in atto un efficace passaggio di consegne e una procedura di guida o di supporto tra pari per garantire che il valore del loro contributo al lavoro del gruppo sia pienamente mantenuto.

In che modo la partecipazione a partenariati multi-attore ha un impatto sull'individuo?

LIAISON ha considerato l'impatto che la collaborazione con una vasta gamma di persone e organizzazioni può avere sugli individui coinvolti. Riunirsi può dare potere a persone diverse in molti e a volte inaspettati modi. Può essere trasformativo soprattutto in progetti che aggiungono valore alle aziende agricole, sviluppano nuove imprese o trasformano le pratiche agricole. Può far porre attenzione alle persone su competenze che non hanno mai usato o capito prima. Questo scambio di conoscenze e know-how può aiutare a rafforzare il ruolo di un individuo nel processo di innovazione, incoraggiare l'apprendimento, introdurre le persone a nuove reti, costruire la fiducia e generare e rafforzare uno spirito collaborativo in generale.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Comprendere le caratteristiche dell'altro

Come per qualsiasi partenariato, è importante capire le abitudini e gli atteggiamenti di tutti coloro che si impegnano direttamente nelle attività del progetto, così come le realtà e gli aspetti pratici che potrebbero tradursi in barriere alla loro piena partecipazione al processo di co-innovazione.

Entrare in un partenariato, anche per lavorare verso un obiettivo comune chiaramente concordato, richiede il riconoscimento dei fattori che limitano le capacità di partecipazione degli individui e delle diverse organizzazioni. Questi potrebbero includere il tempo, la capacità di partecipare alle riunioni, l'accesso alle risorse naturali, tecniche o finanziarie, ecc. È importante capire e riconoscere queste sfide per

evitare malintesi e incoraggiare l'apertura alla discussione. Questo è particolarmente vero quando si tratta di agricoltori e forestali che possono avere maggiori limitazioni per quanto riguarda il tempo o le risorse e possono richiedere assistenza per assicurare il loro effettivo impegno.

Impegnarsi con gli agricoltori e i forestali

LIAISON ha studiato una vasta gamma di progetti, iniziative e reti di co-innovazione che coinvolgono agricoltori e forestali come utenti mirati dei risultati. Questi professionisti hanno un interesse significativo nel progetto, ma spesso non sono pienamente ed efficacemente coinvolti nello sviluppo dell'idea o del progetto di co-innovazione, a meno che non siano specificamente contattati da organizzazioni come le associazioni di agricoltori che li rappresentano.

Il partenariato deve essere chiaro su come intende coinvolgere e valorizzare questi gruppi per ottenere i migliori risultati. Le attività abbracciano l'innovazione guidata dagli agricoltori o il loro ruolo è inteso a fornire consigli di esperti o altre forme di consultazione?

LEADERSHIP EFFICACE

Qual è il modo più efficace di condurre una partnership multi-attore?

È importante essere chiari sul ruolo della leadership all'interno di qualsiasi consorzio. Come sarà incarnato dal partenariato? Può essere condivisa o concentrata su un individuo o un'organizzazione principale? Fondamentalmente, come saranno prese le decisioni, come saranno intraprese le azioni all'interno del consorzio e come saranno consultati gli stakeholder esterni.

Qualunque sia l'opzione preferita, richiede una maturità sia individuale che collettiva per costruire un ambiente di lavoro efficace per condividere le responsabilità, interagire efficacemente, gestire i conflitti e raggiungere collettivamente gli obiettivi.

Per maggiori dettagli sulla leadership efficace, vedi la **UNIRSI: Guida su come fare**.

Può una partnership multi-attore avere successo senza un coordinatore dedicato?

Il ruolo del coordinatore è quello di riunire nuovi membri del gruppo, gestire il partenariato e facilitare il dialogo all'interno del consorzio. Al centro di questo ruolo c'è una comprensione e una familiarità con l'uso

di metodi partecipativi per riunire i partner a partecipare al processo di co-innovazione, sostenendo la collaborazione tra i partner e facilitando gli eventi di gruppo o i dialoghi all'interno del partenariato e con le parti interessate esterne. Si consiglia di nominare un coordinatore dedicato, altamente qualificato nel lavorare con partenariati multi-attore.

Per maggiori dettagli sul ruolo di coordinatore vedi la **PARTNERSHIPS SANE: Guida su come fare**.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

In che modo i processi di monitoraggio e valutazione sostengono e informano il processo decisionale?

Un monitoraggio e una valutazione pertinenti fin dall'inizio possono fornire una fonte continua di informazioni che possono aiutare il processo decisionale nelle varie fasi del percorso del progetto.

Le informazioni sono anche importanti per evidenziare e documentare i risultati positivi e i successi del gruppo e dell'attività lungo il percorso. Possono aiutare a stimolare le riflessioni, identificare e affrontare i problemi e le debolezze prima che diventino critici e mettere in evidenza i problemi prima che abbiano un impatto negativo sull'attività.

Per comprendere adeguatamente l'evoluzione del progetto e agire di conseguenza, si raccomanda quindi che il partenariato stabilisca e concordi i requisiti e gli impegni di monitoraggio e valutazione per le attività e le relazioni pianificate fin dalle prime fasi. Questo può fornire informazioni preziose per generare intuizioni e idee per cambiamenti o nuove attività per migliorare il progetto, o opportunità per collaborare di nuovo insieme in futuro. Come dice il proverbio, "ciò che viene misurato viene gestito".

Incorporare la valutazione nell'attività di co-innovazione

Il processo di valutazione dei progetti di co-innovazione è potenzialmente complesso e dinamico. Data l'interazione di più attori, la valutazione gioca un ruolo ancora più centrale nel supportare il processo decisionale. È utile per i coordinatori del progetto e i task manager intraprendere periodicamente procedure di autovalutazione per aiutare tutti i partner a diventare consapevoli di come sta andando il processo di co-innovazione, per identificare come migliorarlo e per affrontare possibili alterazioni. Alcuni fattori che possono migliorare l'efficacia di questo processo sono:

- Scegliere strumenti che possano sostenere una valutazione appropriata del processo di co-innovazione
- Analizzare e personalizzare l'attività di valutazione alle esigenze del consorzio, i suoi obiettivi e il piano di lavoro
- Creare o usare strumenti di autovalutazione semplici e facilmente comprensibili
- Dedicare del tempo a costruire la capacità di valutazione delle parti interessate, istruendole quando partecipano al progetto e sostenendole nel condurre la valutazione da sole
- Coinvolgere un esperto facilitatore esterno quando il team non possiede sufficienti competenze per gli esercizi di valutazione, quando si utilizza l'ampia gamma di metodi e strumenti di valutazione.

Come si possono incorporare metodi di monitoraggio e valutazione efficaci quando si progettano le attività?

Ci sono alcuni passi fondamentali per un gruppo per sviluppare e adattare la sua strategia di valutazione durante la durata del progetto:

- **Riconoscere e concordare** collettivamente il valore e i benefici di un processo di valutazione
- **Identificare** cosa deve essere monitorato, quando e da chi
- **Stabilire il modo migliore** per valutare strutture o processi scegliendo strumenti e metodi adattabili ed efficaci.
- **Condividere** i risultati periodici per **informare** il processo decisionale mentre il progetto va avanti
- Se appropriato, assicurarsi che **i risultati della valutazione siano facilmente disponibili** per i membri durante la vita del progetto per un feedback (non solo alla fine, quando questo feedback informerà solo le attività future)

La valutazione dovrebbe essere un aspetto integrante di qualsiasi progetto fin dalle sue fasi di pianificazione. Un sistema di monitoraggio applicato continuamente e in modo auto-riflessivo può contribuire significativamente al processo di innovazione. Può fornire intuizioni rilevanti per sostenere il processo decisionale e il miglioramento continuo, e quindi aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi del gruppo. Ecco perché quando si progetta il piano di lavoro, i gruppi dovrebbero considerare come la valutazione sarà gestita durante il suo sviluppo, così come una volta concluso.

Quando si sviluppano i piani, i gruppi dovrebbero tenere a mente che il monitoraggio e la valutazione necessari ai partner a livello di progetto potrebbero essere diversi dai requisiti del finanziatore del programma o delle autorità di gestione. Pertanto, impegnarsi con particolari servizi di supporto per trovare lo strumento giusto e misurare i risultati per il pubblico giusto è una considerazione importante in queste prime fasi di pianificazione.

Ci sono una serie di strumenti, metodi e condizioni correlate da considerare e adattare quando si sviluppa una strategia di valutazione che può essere selezionata per ogni particolare progetto di co-innovazione. I partecipanti possono accedere alla Tool Box interattiva di LIAISON e selezionare gli strumenti quantitativi e/o qualitativi e gli approcci più adatti per monitorare e valutare le attività di co-innovazione, per analizzare le dinamiche di gruppo e per valutare le tappe fondamentali e i risultati.

A PROPOSITO DELLE “GUIDE SU COME FARE” DI LIAISON

LIAISON sviluppato cinque guide su come fare per sostenere i professionisti che partecipano alle iniziative di co-innovazione. Ai fini di queste guide, un “operatore” è qualsiasi attore che cerca di prendere parte o fornire supporto diretto ai partner in iniziative o progetti di cooperazione che innovano attraverso un processo partecipativo.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore che è stato finanziato all'interno del PEI Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che “ottengono di più e meglio con meno”.

L'approccio interattivo dell'innovazione riunisce una gamma diversificata di attori pubblici e privati dell'innovazione (agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese, ONG ecc.) con conoscenze ed esperienze complementari per valutare, raccogliere, co-creare e diffondere soluzioni pratiche alle esigenze reali degli agricoltori e dei silvicoltori. Questi bisogni sono guidati da, e derivati da, le reali opportunità e sfide quotidiane affrontate da agricoltori, forestali e imprese rurali. Le innovazioni generate attraverso un approccio interattivo possono fornire soluzioni che sono ben adattate alle circostanze e che sono più facili da attuare.

LIAISON ha realizzato un manuale sui metodi partecipativi per le iniziative di co-innovazione, oltre a un Tool Box di strumenti di valutazione e di valutazione dell'impatto.

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo generale. I lettori sono invitati a controllare qualsiasi informazione rispetto ai regolamenti o ai modi di lavorare nella loro zona. L'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida avviene sotto la vostra responsabilità.

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito del grant agreement n. 773418. La responsabilità delle informazioni e dei punti di vista esposti in questo documento è interamente degli autori.

Unirsi

Buona pianificazione

Partnerships sane

Partnerships connesse

Raggiungere l'impatto

Queste guide evidenziano ciò che abbiamo imparato dalle attività e dalla raccolta di dati di LIAISON. L'obiettivo è quello di aiutare tutti coloro che le utilizzano a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

La guida **BUONA PIANIFICAZIONE** è stata scritta da Helen Aldis, Ana Allamand e Simone Osborn con i contributi di Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen ed Eleonore Pommier. Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno sviluppato i casi studio citati in questa guida.

